

TROBOS NUEEVOS Y DIVERTIDOS, PARA CANTAR

A las perversas mujeres.

1. °

*Con desdén y con desprecio
yo te tengo de tratar;
por ser tu tan caprichosa
nunca te podrás casar.*

À las mujeres, muy recio
sacudid si es menester;
háy pocas que tengan precio:
pues las quiero aborrecer
con desdén y con desprecio.

Tu que no cesas de hablar

aunque no tengas razon,
si tu gusto es olvidar,
con muy mala condicion
yo te tengo de tratar.

Si piensas ser buena moza
y que todos por tí son,
piensa pues en otra cosa:
en no ver la bendicion
por ser tu tan caprichosa.

Bien me puedes perdonar
de lo que voy á decir.
Si tu gusto es el gastar

y muy mal distribuir
nunca te podrás casar.

2.º

*Si acaso poco ganais
gastais mucha vanidad,
si llegais á ser casadas
podeis pedir caridad.*

Muy curras os presentais,
pero creo no direis
lo que debajo llevais:
os digo que no gasteis
si acaso poco ganais.

Escuchadme una verdad,
(que las verdades son hondas,)
te digo con brevedad;
las que sois mas trapisondas
gastais mucha vanidad.

Tan compuestas y aseadas
vuestro gusto siempre es este:
! Jesus que desgraciadas:
Sois mas sucias que una peste
si llegais á ser casadas.

Pues de esta conformidad
no lo sois todas tampoco;
por trabajo á Dios rogad
y si os faltára este poco
podeis pedir caridad.

3.º

*Sois la perdicion del hombre
desde nuestro padre Adan,
engañais al mundo entero
sin pensar en que dirán.*

Ya llevais por el renombre
la perdicion de la tierra,
y por esto no os asombre;
con vuestra villana guerra
sois la desgracia del hombre.

Dice un antiguo refran
que mujeres y ratones

perdiendo á los hombres van
y tambien los gorriones,
desde nuestro padre Adan.

Fingiendo vuestro salero
entre mentiras y engaños,
en el mundo venidero
en este y en otros años
engañais al mundo entero.

Vuestras verdades están
muy lejos del pensamiento
y como sois huracán
haceis mas daño que el viento
sin pensar en que dirán.

4.º

*La que es fea vá muy mal
la que es jóven es tronera
la que es guapa es holgazana,
la que es vieja que se muera.*

Se ha vuelto amarga tu sal
tu sandunga se perdió
y como amigo leal
muy claro te digo yo
la que es fea vá muy mal

Despues de ser calavera
niña de pompa y de lujo,
te canto de esta manera:
con letra solfa y dibujo;
la que es jóven es tronera.

Si tu eres rosa temprana
pues lo dices en voz alta,
yo diré de buena gana,
teneis una horrible falta;
la que es guapa es holgazana.

Si ya por una friolera
quedamos los dos reñidos,
salga el Sol por Antequera:
y diré con mis sentidos
la que es vieja que se muera.

5.º

Fuera mujeres del mundo

*animales de rencor
matadoras de hombres buenos
padeceres de dolor.*

Es un dicho muy profundo
y una lección que se encierra
según dice don Facundo,
para estar bien en la tierra
fuera mujeres del mundo,

Si les juráis fuerte amor
ellas lo toman de olvido;
despreciadlas con valor,
pues ya tengo aborrecido
animales de rencor.

Una caterva de truenos
se las debiera llevar
para ver aires serenos.
Es preciso exterminar
matadoras de hombres buenos.

No os causen jamás temor
porque en el mundo en que estamos
no conocen bienecor.
Lo que de ellas alcanzamos
padeceres de dolor.

6.º

*Tu piensas ser la más bella
de las que en el mundo están
tendrás pues más enemigos
que no tuvo Tetuan.*

Olvida pues mi querella
no piensas más en tu curro
que no eres ya mi estrella;
y por más que yo te aburro
tu piensas ser la más bella.

Se acabó todo el afán
que engañaba mis placeres:
pues como no volverán
aborrezco mil mujeres
de las que en el mundo están.

No quiero jamás testigos

mi testimonio es el Sol;
te faltan pues los abrigos:
que el fuerte Sebastopol
tendrás tú más enemigos.

Así los tiempos vendrán
contemplando nuestro olvido
y aquí te pongo mi plan.
Tendrás mucho más ruido
que no tuvo Tetuan.

7.º

*Adios cara de colores
cumple ya la penitencia
ya te digo con desprecio
Adios Luna de Valencia.*

Muchos galanteadores
es tu gusto mantener.
Ya todos te son traidores:
pues te digo cruel mujer
adios cara de colores.

Escrita ya tu sentencia
por todas las calles vá;
y sin nada de clemencia
mandado de Dios está
cumple ya la penitencia.

Malaya de ser tan necio
de adorar tu falsedad,
y como no tienes precio
tendrás siempre soledad
ya te digo con desprecio.

Es buena la experiencia
para el que joven adora;
pero con mucha prudencia
te digo mujer traidora
Adios Luna de Valencia.

FIN DE LOS TROBOS.

(José F

AMERICANA Á CORO

1.^o

Auselletes de primavera
que canteu dols com la mel
entoneu tal armonía
que prop vostre sembla l' cel.
Canteu canteu lo dols amor
y á las noyas feu vení,
que ab lo consol dels meus llavis
de amor las faré morí.
Lo milló gust
es estimá
veniu ninetas
sensa tardá.

2.^o

Escolteu noyas hermosas
lo dols cant de nostre cort
olvideu ya las quimeras
obriu aqueix pit de amor.
Veniu veniu sens tardá
allá en lo camp tant preciós
queus coronarém de rosas
y de las mes frescas flors.
Tant dols amor
sols hu sap Déu
vina als meus brasos
angelét meu.

3.^o

Un dia á la matinada
axí que sortia l' Sol
en un camp plé de floretas
vaig trobá lo meu consol.
Tot acorrens vé cap á mi
y en l' meu coll se vá abrasá
y fentme deu mil carisias
pobreta as posa á plorá.
Mirantme á mi
ab plors de amor
jo li donava
tot lo meu cor.

4.^o

Jo dormia al camp alegre
y un rato vaig descansá
jo quem sento una abrasada
y al moment vaig despertá.
Era l' amor tan delisiós
del angelét que estimo molt
se donem un fort suspiro
y patonets de consol.
Vora un riuhet
vam descansá
alló es la gloria
que al mont no yá.

FIN.

(Es propiedad de Juan Grau.)

REUS: En la libreria de Juan Grau hay gran surtido de historias, libritos, comedias, sainetes, romances, papel para escribir, plumas, etc. etc.

REUS:--Imp. Española.

COL·LECCIÓ
Manuel Masó